

СИНДРОМ АЙКАРДИ-ГУТЬЕРЕСА

AICARDI-GOUTIERES SYNDROME

И ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

*к.м.н., заместитель генерального директора по НИ и МД, врач-невролог,
доцент,*

*Хабаровский центр развития психологии и детства «Псиология»,
Дальневосточный государственный медицинский университет.*

ПОЗДЕЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*руководитель научно-исследовательской лабораторией,
Хабаровский центр развития психологии и детства «Псиология».*

ИЩУК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

*руководитель ЦПМПК, врач-психиатр,
Хабаровский центр развития психологии и детства «Псиология».*

I DMITRIY VITALIEVICH,

*candidate of medical sciences, deputy general director, neurologist, associate profes-
sor,*

*Khabarovsk center for the development of psychology and childhood "Psylogia",
Far Eastern State Medical University.*

POZDEEVA KRISTINA ALEXANDROVNA,

*head of the research laboratory,
Khabarovsk center for the development of psychology and childhood "Psylogia".*

ISHCHUK MARIA VASILYEVNA,

*head of the CPMPK, psychiatrist,
Khabarovsk center for the development of psychology and childhood "Psylogia".*

В статье представлены теоретические и практические аспекты изучения синдрома Айкарди-Гутьереса (САГ). Отмечены типичные клинические проявления САГ. Перечислены и охарактеризованы клинические фенотипы САГ. За последнее время было сформировано представление о молекулярных и клеточных механизмах данного синдрома, представлен ряд терапевтических подходов, полученных в области САГ. Сделан вывод, что на сегодняшний день не существует четкого стандарта клинической диагностики САГ, и это приводит к множеству ошибочных диагнозов и несвоевременному лечению. Приведенная информация будет полезна специалистам в области редких генетических заболеваний, ученым и клиницистам, изучающим САГ, а также врачам (педиатрам, генетикам, неврологам, психиатрам), которые наблюдают данных больных в клинической практике.

The article presents theoretical and practical aspects of the study of Aicardi-Gutierrez syndrome (AGS). Typical clinical manifestations of AGSH were noted. Clinical phenotypes of AGS are listed and characterized. Recently, an idea of the molecular and cellular mechanisms of this syndrome has been formed, a number of therapeutic approaches obtained in the field of AGS have been presented. It is concluded that to date there is no clear standard for the clinical diagnosis of AGS, and this leads to many erroneous diagnoses and untimely treatment. The information provided will be useful to specialists in the field of rare genetic dis-

eases, scientists and clinicians studying AGS, as well as doctors (pediatricians, geneticists, neurologists, psychiatrists) who observe these patients in clinical practice.

Ключевые слова: задержка психического развития, задержка моторного развития, двигательные расстройства, синдром Айкарди-Гутьерреса, генетика, эпилепсия, нарушение интеллектуального развития.

Key words: *global developmental delay, motor development delay, movement disorders, Aicardi-Goutieres syndrome, genetics, epilepsy, intellectual disability.*

Введение. В 1984 году Жан Айкарди и Франсуаза Гутьеррес описали «прогрессирующее расстройство центральной нервной системы с двусторонней спастичностью и дистонией, приобретенной микроцефалией и быстрым прогрессированием до тяжелого состояния и смерти», далее расстройство названо синдромом Айкарди-Гутьерреса (САГ, OMIM 225750) [1].

В современных представлениях САГ является генетически обусловленной энцефалопатией с ранним началом и различными фенотипическими проявлениями, имеющая черты аутоиммунных заболеваний.

В настоящее время к САГ отнесены нозологические формы: энцефалит Кри (OMIM:603896, Leukoencephalopathy with vanishing white matter; VWM) и синдром псевдо-TORCH, или синдром Берейтсера-Рардона (OMIM: 251290; ORPHA: 1229) [2]. САГ является редким наследственным заболеванием (в мире описано около 400 случаев), точная распространенность которого неизвестна [3]. Уровень смертности от САГ составляет приблизительно 19,3% [4].

Типичными клиническими проявлениями являются прогрессирующие неврологические симптомы: спастичность, дистония, нистагм, микроцефалия, эпилепсия, кальцификация базальных ганглиев, лейкодистрофия и атрофия головного мозга, выраженная задержка нейрорпсихического и моторного развития. Другие клинические проявления при САГ: кожные проявления (похожие на обморожение), тромбоцитопения, гепатоспленомегалия с повышением уровня печеночных ферментов, лимфоцитоз и повышение уровня интерферона- α в ликворе, интерстициальное поражение легких и нарушение функции щитовидной железы и почек, потеря слуха, катаракта, глаукома, волчаночноподобные состояния [4-8; 10-13].

В 2006 году открыты мутации в генах TREX1 (САГ1), RNASEH2A (САГ4), RNASEH2B (САГ2) и RNASEH2C (САГ3), являющиеся причиной САГ, стало ясно, что между пациентами могут существовать значительные клинические различия, как внутри семей, так и между генотипами. В последующем описаны мутаций в генах SAMHD1 (САГ5), ADAR1 (САГ6) и IFIH1 (САГ7); в 2020 году открыты биаллельные мутации в генах LSM11 (САГ8) и RNU7-1 (САГ9) [9; 11; 14-17].

САГ имеет различный тип наследования: САГ2, 3, 4 и 5 типов аутосомно-рецессивный, САГ1 и 6 типа – аутосомно-рецессивный или аутосомно-доминантный, а САГ7 – аутосомно-доминантный тип наследования. Отмечается различная частота встречаемости: САГ1 (21,8%), САГ2 (38,2%), САГ3 (13,9%), САГ4 (6,2%), САГ5 (12,5%), САГ6 (7,4%), САГ7 (нет данных) [3, 4]. В российской популяции представлены описания 6 пациентов с САГ4 и 2 пациента с САГ2, обнаруженных в группе детей с эпилепсией и эпилептической энцефалопатией [18].

Гены, ассоциированные с САГ, кодируют белки, участвующие либо в метаболизме, либо в восприятии нуклеиновых кислот (ДНК; РНК), мутации в этих генах приводят к индукции противовирусного цитокина интерферона I типа, который имеет непосредственное отношение к патогенезу. В 2011 году САГ был включен в список интерферопатий I типа [19].

Клинические фенотипы САГ. 1. Классический фенотип САГ с пренатальным или инфантильным началом, имитирующий внутриутробную инфекцию («псевдо-TORCH») с тяжелыми неврологическими нарушениями, трудностями при кормлении, микроцефалией, гиперкинезами, эпилептическими приступами, гематологическими нарушениями (тромбоцитопения, петехиальная сыпь, анемия) и дисфункцией печени. При нейровизуализации отмечаются признаки лейкодистрофии и кальцификации базальных ганглиев. Дебют в перинатальном возрасте говорит об высокой вероятности летального исхода в младенчестве и грубыми неврологическими последствиями. Данный фенотип ассоциирован с различными типами САГ, но чаще с мутацией в гене *TREX1* (САГ1) [20].

2. Дебют заболевания после первого года жизни, либо с подострым началом неврологического регресса, в остальном сходной с классической САГ, либо с более медленно прогрессирующей спастичностью и дистонией. В некоторых случаях, очевидно, что развитие ребенка было нормальным, и начало заболевания связано с потерей ранее приобретенных навыков, тогда как в других случаях трудно оценить начальный уровень развития ребенка. Период манифестации неврологических проявлений называется энцефалопатической стадией. При нейровизуализации – без патологии или с наличием неспецифических изменений белого вещества и/или кальцификацией базальных ганглиев. Данный фенотип наиболее часто выявляется у больных с мутацией в гене *RNASEH2B* (САГ2) [20].

3. Двусторонний некроз полосатого тела и дистония, проявляющиеся в возрасте нескольких месяцев или в более позднем периоде детства, чаще связанный фенотип с мутацией в гене *ADAR1* (САГ6) [21]. Отмечается, что дебют болезни ассоциирован с перенесенной инфекцией.

4. Медленно прогрессирующий спастический парез с преимущественным вовлечением нижних конечностей без нарушения интеллектуального развития. При полноэкзомном секвенировании у данных пациентов чаще обнаруживаются мутации в генах *ADAR1* (САГ6), *IFIH1* (САГ7), и *RNASEH2B* (САГ2) [22].

5. Фенотипы пациентов с мутациями в гене *SAMHD1* (САГ5) достаточно вариабельны и могут быть ассоциированы как с типичными неврологическими проявлениями САГ, так и без интеллектуальных нарушений. Характерны поражение кожи и глаукома. Отмечается поражения сосудов головного мозга по типу болезни мойя-мойя, аневризмы, локальные стенозы с ишемическими проявлениями, внутричерепные кровоизлияния [23].

Терапевтические подходы при САГ. Терапевтические варианты лечения двигательных расстройств при САГ в настоящее время включают симптоматическое лечение, такое как антиспастические, антидистонические и антидискинетические препараты или функциональную нейрохирургию. При этом применение препаратов леводопы у пациентов с САГ с генерализованной дистонией не дает улучшений [24; 25]. Пероральное и интратекальное применение баклофена и ботулинотерапия показывают эффективность при спастичности у пациентов с САГ [21; 24].

При различных типах САГ описываются эпизоды неясной лихорадки у 30,4% пациентов, повышенная скорость оседания эритроцитов у 53,8%, гипокомплементемия у 36,4% и положительная реакция на аутоиммунные антитела у 66,7% (антитела к ядерным антигенам (ANA), антитела к ds-ДНК, ревматоидный фактор, антитела к цитоплазме нейтрофилов) [5]. Вероятно, САГ имеет воспалительную основу в патогенезе. Стоит отметить, что в нескольких публикациях описано успешного применения иммуносупрессивной терапии широкого спектра у пациентов с САГ [26; 27]. Недавно были опубликованы результаты первого клинического испытания ингибиторов обратной транскриптазы (RTI) при САГ. В открытом пилотном исследовании пациенты с мутациями в генах *TREX1*, *RNASEH2A*, *RNASEH2B* или *SAMHD1* получали комбинацию из трех RTI против вируса иммунодефицита человека-1 (абакавир, ламивудин и зидовудин) в течение 12 месяцев. Результаты этого исследования по-

казали эффект тройной терапии RTI [28; 29]. В настоящее время планируются последующие исследования, чтобы лучше определить полезность RTI при САГ и изучить механизм, с помощью которого такие препараты могут ограничивать нейровоспаление. На сегодняшний день имеются исследования применения ингибирования янус-киназы (JAK) при различных интерферопатиях I типа. При применении ингибитора JAK (руксолиниба) наблюдалось значительное улучшение при кожных проявлениях, связанных с мутациями в гене TREX1, и системном воспалении, вызванном мутациями в гене IFIH1 [30- 36]. С другой стороны, число пациентов, получивших лечение на данный момент, очень невелико; данные, полученные в ходе клинических испытаний, пока недоступны, о влиянии таких препаратов на патологические процессы в центральной нервной системе судить трудно. Накопление знаний о патогенезе САГ в настоящее время открывают путь к новым потенциальным методам лечения, нацеленным на молекулярные основы болезни.

Заключение. На сегодняшний день не существует четкого стандарта клинической диагностики САГ, и это приводит к множеству ошибочных диагнозов и несвоевременному лечению. Например, ревматическое заболевание с ранним началом могут быть диагностическим признаком САГ, особенно у пациентов с атипичными клиническими проявлениями, которые не поддаются классическому лечению.

При этом раннее выявление САГ имеет большое значение для своевременного лечения, снижения смертности, улучшения прогноза, и профилактики повторных случаев в отягощенных семьях.

Исследование проведено в рамках реализации проекта «Мультидисциплинарный подход в диагностике детей с задержкой психического развития» при финансовой поддержке гранта в форме субсидий из краевого бюджета на реализации проектов в области научных исследований в направлении естественных и технических наук в 2022 году (Соглашение №90С/2022 от 14.11.2022).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aicardi J., Goutières F. A progressive familial encephalopathy in infancy with calcifications of the basal ganglia and chronic cerebrospinal fluid lymphocytosis // Ann Neurol. 1984. № 15. P. 49-54.
2. Crow Y., Black D., Ali M. et al. Cree encephalitis is allelic with Aicardi-Goutieres syndrome: implications for the pathogenesis of disorders of interferon alpha metabolism // Med Genet. 2003. № 40. P. 183-187.
3. OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man). URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM> (дата обращения: 01.11.2022).
4. Crow Y.J., Chase D.S., Lowenstein Schmidt J. et al. Characterization of human disease phenotypes associated with mutations in TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, ADAR, and IFIH1 // Am J Med Genet A. 2015. № 167A. P. 296-312.
5. Wang W., Wang W., He T.Y. et al. Analysis of clinical characteristics of children with Aicardi-Goutieres syndrome in China // World J Pediatr. 2022. Т. 18. № 7. P. 490-497. <https://doi.org/10.1007/s12519-022-00545-1>.
6. Garau J., Cavallera V., Valente M. et al. Molecular genetics and interferon signature in the Italian Aicardi Goutieres syndrome cohort: report of 12 new cases and literature review // J Clin Med. 2019. № 8. P.750.
7. Al Mutairi F., Alfadhel M., Nashabat M. et al. Phenotypic and molecular spectrum of Aicardi-Goutieres syndrome: a study of 24 patients // Pediatr Neurol. 2018. № 78. P. 35-40.
8. Abe J., Nakamura K., Nishikomori R. et al. A nationwide survey of Aicardi-Goutieres syndrome patients identifies a strong association between dominant TREX1 mutations and chilblain lesions: Japanese cohort study // Rheumatology. 2014. № 53. P. 448-458.

9. Rice G.I., Del Toro D.Y., Jenkinson E.M. et al. Gain-of-function mutations in IFIH1 cause a spectrum of human disease phenotypes associated with upregulated type I interferon signaling // *Nat Genet.* 2014. № 46. P. 503-509.
10. Ramantani G., Kohlhase J., Hertzberg C. et al. Expanding the phenotypic spectrum of lupus erythematosus in Aicardi-Goutieres syndrome // *Arthritis Rheum.* 2010. № 62. P. 1469-1477.
11. Rice G., Patrick T., Parmar R. et al. Clinical and molecular phenotype of Aicardi-Goutieres syndrome // *Am J Hum Genet.* 2007. № 81. P. 713-725.
12. Lanzi G., Fazzi E., D'Arrigo S. Aicardi-Goutieres syndrome: a description of 21 new cases and a comparison with the literature // *Europ Paediatr Neurol.* 2002. № 6. P. 9-22.
13. Goutières F., Aicardi J., Barth P. et al. Aicardi-Goutieres syndrome: an update and results of interferon-alpha studies // *Ann Neurol.* 1998. № 44. P. 900-907.
14. Rice G.I., Kasher P.R., Forte G.M. et al. Mutations in ADAR1 cause Aicardi-Goutieres syndrome associated with a type I interferon signature // *Nat Genet.* 2012. № 44. P. 1243-1248.
15. Crow Y.J., Manel N. Aicardi-Goutieres syndrome and the type I interferonopathies // *Nat Rev Immunol.* 2015. № 15. P. 429-440.
16. Rice G.I., Bond J., Asipu A. et al. Mutations involved in Aicardi-Goutieres syndrome implicate SAMHD1 as regulator of the innate immune response // *Nat Genet.* 2009. № 41. P. 829-832.
17. Ugenti C., Lepelley A., Depp M. et al. cGAS-mediated induction of type I interferon due to inborn errors of histone pre-mRNA processing // *Nat Genet.* 2020. T. 52. № 12. P. 1364-1372. <https://doi.org/10.1038/s41588-020-00737-3>.
18. Брюханова Н. О., Жилина С. С., Айвазян С. О. и др. Синдром Айкарди-Гутьерес у детей с идиопатической эпилепсией // *Российский вестник перинатологии и педиатрии.* 2016. Т. 61. № 2. С. 68-75. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-2-68-75>.
19. Al-Herz W., Bousfiha A., Casanova J.L. et al. Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the international union of immunological societies expert committee for primary immunodeficiency // *Front Immunol.* 2011. № 2. P. 54.
20. Livingston J.H., Crow Y.J. Neurologic phenotypes associated with mutations in TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, ADAR1, and IFIH1: Aicardi-Goutieres syndrome and beyond // *Neuropediatrics.* 2016. № 47. P. 355-360.
21. Livingston J.H., Lin J.P., Dale R.C. et al. A type I interferon signature identifies bilateral striatal necrosis due to mutations in ADAR1 // *J Med Genet.* 2014. T. 51. № 2. P. 76-82. <https://doi.org/10.1136/jmedgenet-2013-102038>.
22. Crow Y.J., Zaki M.S., Abdel-Hamid M.S. et al. Mutations in ADAR1, IFIH1, and RNASEH2B presenting as spastic paraplegia // *Neuropediatrics.* 2014. № 45 P. 386-393.
23. Ramesh V., Bernardi B., Stafa A. et al. Intracerebral large artery disease in Aicardi-Goutieres syndrome implicates SAMHD1 in vascular homeostasis // *Dev Med Child Neurol.* 2010. № 52. P. 725-732.
24. Tojo K., Sekijima Y., Suzuki T. et al. Dystonia, mental deterioration, and dyschromatosis symmetrica hereditaria in a family with ADAR1 mutation // *Mov Disord.* 2006. T. 21. № 9. P. 1510-1513. <https://doi.org/10.1002/mds.21011>.
25. Schmelzer L., Smitka M., Wolf C. et al. Variable clinical phenotype in two siblings with Aicardi-Goutieres syndrome type 6 and a novel mutation in the ADAR gene // *Eur J Paediatr Neurol.* 2018. T. 22. № 1. P. 186-189. <https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.11.003>.
26. Orcesi S., Pessagno A., Biancheri R. et al. Aicardi-Goutieres syndrome presenting atypically as a subacute leukoencephalopathy // *Eur J Paediatr Neurol.* 2008. № 12. P. 408-411.
27. D'Arrigo S., Riva D., Bulgheroni S. et al. Aicardi-Goutieres syndrome: description of a late onset case // *Dev Med Child Neurol.* 2008. № 50. P. 631-634.
28. Ashrafi M.R., Amanat M., Garshasbi M. et al. An update on clinical, pathological, diagnostic, and therapeutic perspectives of childhood leukodystrophies // *Expert Rev Neurother.* 2020. № 20. P. 65-84.
29. Rice G.I., Meyzer C., Bouazza N. et al. Reversetranscriptase inhibitors in the Aicardi-Goutieres syndrome // *N Eng J Med.* 2018. № 379. P. 2275-2277.
30. Mura E., Masnada S., Antonello C. et al. Ruxolitinib in Aicardi-Goutieres syndrome // *Metab Brain Dis.* 2021. № 36. P. 859-863.

31.Fremond M.L., Rodero M.P., Jeremiah N. et al. Efficacy of the Janus kinase 1/2 inhibitor ruxolitinib in the treatment of vasculopathy associated with TMEM173-activating mutations in 3 children // J Allergy Clin Immunol. 2016. № 138. P. 1752-1755.

32.Sanchez G.A.M., Reinhardt A., Ramsey S. et al. JAK1/2 inhibition with baricitinib in the treatment of autoinflammatory interferonopathies // J Clin Invest. 2018. № 128. P. 3041-3052.

33.Briand C., Fremond M.L., Bessis D. et al. Efficacy of JAK1/2 inhibition in the treatment of chilblain lupus due to TREX1 deficiency // Ann Rheum Dis. 2019. № 78. P. 431-433.

34.McLellan K.E., Martin N., Davidson J.E. et al. JAK 1/2 Blockade in MDA5 gain-of-function // J Clin Immunol. 2018. № 38. P. 844-846.

35.Kothur K., Bandodkar S., Chu S. et al. An open-label trial of JAK 1/2 blockade in progressive IFIH1-associated neuroinflammation // Neurology. 2018. № 90. P. 289-291.

36.Crow Y.J., Shetty J., Livingston J.H. Treatments in Aicardi-Goutières syndrome // Dev Med Child Neurol. 2020. T. 62. № 1. P. 42-47. <https://doi.org/10.1111/dmcn.14268>.

© И.Д.В., Поздеева К.А., Ищук М.В., 2022.